

Sequences Inference Method out of New Facts by Disjuncts Division in Predicate Calculus (Example)¹

M.L. Dolgenkova, G.A. Chistyakov

Vyatka State University

In this paper presented a short example of using sequences inference method in predicate calculus.

Key words: sequences inference, knowledge base, receipt of new facts, predicate calculus, deductive inference, disjuncts division.

Метод вывода следствий из новых фактов делением дизъюнктов в исчислении предикатов (пример)

М.Л. Долженкова, Г.А. Чистяков

Вятский государственный университет

В работе представлен короткий пример использования метода логического вывода следствий в исчислении предикатов.

Ключевые слова: вывод следствий, база знаний, поступление новых фактов, исчисление предикатов, дедуктивный вывод, деление дизъюнктов.

Применение метода вывода следствий рассмотрим на примере о родственных связях, представленном в работе [Чери, С. Логическое программирование и базы данных / С. Чери, Г. Готлоб, Л. Танка // М.: Мир, 1992. – 352 с.]. Исходными данными являются следующие предложения.

Отец (F) – это персона (Per) мужского пола, являющаяся родителем (P). Дед (GF) – это отец родителя. Родные братья или сестры (S) – это две различных (N) персоны, которые имеют общего родителя. Тетя (A) – это персона, которая является родной сестрой родителя. Известно, что Дмитрий (a) является родителем Виктории (b), Владимир (c) является родителем Натальи (d), Дмитрий – мужчина (m), а Виктория – женщина (f). Новыми фактами является то, что Владимир – ребенок Дмитрия, и Владимир и Виктория – разные люди.

Формальная постановка задачи выглядит следующим образом.

- | | |
|---|--|
| 1) $1 \rightarrow F(x,y) \vee \neg Per(x,m) \vee \neg P(x,y);$ | 6) $1 \rightarrow P(c,d);$ |
| 2) $1 \rightarrow GF(x,y) \vee \neg F(x,z) \vee \neg P(z,y);$ | 7) $1 \rightarrow Per(a,m);$ |
| 3) $1 \rightarrow S(x,y) \vee \neg P(z,x) \vee \neg P(z,y) \vee \neg N(x,y);$ | 8) $1 \rightarrow Per(b,f)$ |
| 4) $1 \rightarrow A(x,y) \vee \neg Per(x,f) \vee \neg P(z,y) \vee \neg S(x,z);$ | 9) $1 \rightarrow P(a,c), 1 \rightarrow N(b,c).$ |
| 5) $1 \rightarrow P(a,b);$ | |

¹ This research was financially supported by the RFBR (project #15-01-02818a)

Логический вывод будет состоять из следующих шагов.

1. Определение начальных значений: $h=1$, $M=\{D_1, D_2, D_3, D_4\}$, $m^F=\{P(a,c), N(b,c)\}$. Формирование выводимого дизъюнкта $R_1=\overline{P(a,c)}\vee\overline{N(b,c)}$; состоящего из литералов, представляющих собой инверсии литералов множества m^F . Определение множества следствий e_0 , совпадающих с фактами M^F , имеющимися в исходных посылках: $e_0=M^F\cap m^F=\emptyset$, $s^0=\{e_0\}$, $c_1=e_0=\emptyset$ Установка начального значения общего признака продолжения вывода: $P_0=0$.

2.1. Выполнение 1-й процедуры вывода. $v_1=\langle M, R_1, o_1, p_1, R_2, e_1 \rangle$.

2.1.1. Выполняется полное деление дизъюнктов.

Дизъюнкты D_1 , D_2 , D_3 и D_4 делятся на выводимый дизъюнкт R_1 .

1) Дизъюнкт D_1 с помощью Ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт R_1 : $D_1\Omega R_1=(F(x,y)\vee\overline{Per(x,m)}\vee\overline{P(x,y)})\Omega(\overline{P(a,c)}\vee\overline{N(b,c)})$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[D_1, R_1]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

	$F(x,y)$	$\overline{Per(x,m)}$	$\overline{P(x,y)}$
$\overline{P(a,c)}$	1	1	Δ_{13}
$\overline{N(b,c)}$	1	1	1

В матрице $\lambda_{13}=\{a/x, c/y\}$, $\Delta_{13}=F(a,c)\vee\overline{Per(a,m)}=b_1$, а $n^\wedge=\{b_1\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\langle b_1, d_1 \rangle$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов. Остаток-делитель $d_1^*=0$, а $d_1=\overline{P(a,b)}\vee\overline{P(a,c)}\vee\overline{P(c,d)}\vee\overline{Per(a,m)}\vee\overline{Per(b,f)}$.

Дизъюнкт $b_1=F(a,c)\vee\overline{Per(a,m)}$ с помощью ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт d_1 . Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_1, d_1]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$F(a,c)$	$\overline{Per(a,m)}$
$\overline{Per(a,m)}$	1	Δ_{12}
$\overline{P(a,b)}$	1	1
$\overline{P(a,c)}$	1	1
$\overline{P(c,d)}$	1	1
$\overline{Per(b,f)}$	1	1

В матрице $\Delta_{12}=F(a,c)=b_{1.1}$, а $n^\wedge=\{b_{1.1}\}$, однако остаток-делитель $d_{1.1}=0$, поэтому принимается $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов получено множество следствий: $S_1=\{F(a,c)\}$, $Q_1=0$.

2) Дизъюнкт D_2 с помощью Ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт R_1 : $D_2\Omega R_1=(GF(x,y)\vee\overline{F(x,z)}\vee\overline{P(z,y)})\Omega(\overline{P(a,c)}\vee\overline{N(b,c)})$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[D_2, R_1]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

	$GF(x,y)$	$\overline{F(x,z)}$	$\overline{P(z,y)}$
$\overline{P(a,c)}$	1	1	Δ_{13}
$\overline{N(b,c)}$	1	1	1

В матрице $\lambda_{13}=\{a/z,c/y\}$, $\Delta_{13}=GF(x,c)\vee\bar{F}(x,a)=b_1$, а $n^\wedge=\{b_1\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\{<b_1,d_1>\}$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов. Остаток-делитель $d_1^*=0$, а $d_1=\bar{P}(a,b)\vee\bar{P}(a,c)\vee\bar{P}(c,d)\vee\bar{P}(a,m)\vee\bar{P}(b,f)$.

Дизъюнкт $b_1=GF(x,c)\vee\bar{F}(x,a)$ с помощью ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт d_1 . Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_1,d_1]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$GF(x,c)$	$\bar{F}(x,a)$
$\bar{P}(a,m)$	1	1
$\bar{P}(a,b)$	1	1
$\bar{P}(a,c)$	1	1
$\bar{P}(c,d)$	1	1
$\bar{P}(b,f)$	1	1

В матрице все производные равны единице, поэтому принимается $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов следствий нет: $S_2=\emptyset$, $Q_2=1$.

3) Дизъюнкт D_3 с помощью Ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт R_1 : $D_3\Omega R_1=(S(x,y)\vee\bar{P}(z,x)\vee\bar{P}(z,y)\vee\bar{N}(x,y))\Omega(\bar{P}(a,c)\vee\bar{N}(b,c))$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[D_3,R_1]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

	$S(x,y)$	$\bar{P}(z,x)$	$\bar{P}(z,y)$	$\bar{N}(x,y)$
$\bar{P}(a,c)$	1	Δ_{12}	Δ_{13}	1
$\bar{N}(b,c)$	1	1	1	Δ_{24}

В матрице $\lambda_{12}=\{a/z,c/x\}$, $\Delta_{12}=S(c,y)\vee\bar{P}(a,y)\vee\bar{N}(c,y)=b_1$, $\lambda_{13}=\{a/z,c/y\}$, $\Delta_{13}=S(x,c)\vee\bar{P}(a,x)\vee\bar{N}(x,c)=b_2$, $\lambda_{24}=\{b/x,c/y\}$, $\Delta_{24}=S(b,c)\vee\bar{P}(z,b)\vee\bar{P}(z,c)=b_3$, а $n^\wedge=\{b_1, b_2, b_3\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\{<b_1,d_1>, <b_2,d_2>, <b_3,d_3>\}$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов, $d_1=d_2=d_3=\bar{P}(a,c)\vee\bar{N}(b,c)\vee\bar{P}(a,b)\vee\bar{P}(c,d)\vee\bar{P}(a,m)\vee\bar{P}(b,f)$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_1,d_1]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$S(c,y)$	$\bar{P}(a,y)$	$\bar{N}(c,y)$
$\bar{P}(a,c)$	1	Δ_{12}	1
$\bar{N}(b,c)$	1	1	1
$\bar{P}(a,m)$	1	1	1
$\bar{P}(a,b)$	1	Δ_{42}	1
$\bar{P}(c,d)$	1	1	1
$\bar{P}(b,f)$	1	1	1

В матрице $\lambda_{12}=\{c/y\}$, $\Delta_{12}=S(c,c)\vee\bar{N}(c,a)$, $\lambda_{42}=\{b/y\}$, $\Delta_{42}=S(c,b)\vee\bar{N}(c,b)$, $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов не возможно.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_2, d_2]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$S(x, c)$	$\neg P(a, x)$	$\neg N(x, c)$
$\neg P(a, c)$	1	Δ_{12}	1
$\neg N(b, c)$	1	1	Δ_{23}
$\neg Per(a, m)$	1	1	1
$\neg P(a, b)$	1	Δ_{42}	1
$\neg P(c, d)$	1	1	1
$\neg Per(b, f)$	1	1	1

В матрице $\lambda_{12}=\{c/x\}$, $\Delta_{12}=S(c, c) \vee \neg N(c, c)=b_{2,1}$, $\lambda_{23}=\{b/x\}$, $\Delta_{23}=S(b, c) \vee \neg P(a, b)=b_{2,2}$, $\lambda_{42}=\{b/x\}$, $\Delta_{42}=S(b, c) \vee \neg N(b, c)=b_{2,3}$, а $n^{\wedge}=\{b_{2,1}, b_{2,2}, b_{2,3}\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\{\langle b_{2,1}, d_{2,1} \rangle, \langle b_{2,2}, d_{2,2} \rangle, \langle b_{2,3}, d_{2,3} \rangle\}$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов, $d_{2,1}=\neg N(b, c)$, $d_{2,2}=\neg P(a, c) \vee \neg P(a, b)$, $d_{2,3}=\neg N(b, c)$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_{2,1}, d_{2,1}]$ второго выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$S(c, c)$	$\neg N(c, c)$
$\neg N(b, c)$	1	1

В матрице все производные равны единице, поэтому принимается $q=1$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_{2,2}, d_{2,2}]$ второго выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$S(b, c)$	$\neg P(a, b)$
$\neg P(a, c)$	1	1
$\neg P(a, b)$	1	Δ_{22}

В матрице $\Delta_{22}=S(b, c)=b_{2,2,1}$, а $n^{\wedge}=\{b_{2,2,1}\}$, однако остаток-делитель $d_{2,2,1}=0$, поэтому принимается $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_{2,3}, d_{2,3}]$ второго выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$S(b, c)$	$\neg N(b, c)$
$\neg N(b, c)$	1	Δ_{12}

В матрице $\Delta_{22}=S(b, c)=b_{2,3,1}$, а $n^{\wedge}=\{b_{2,3,1}\}$, однако остаток-делитель $d_{2,3,1}=0$, поэтому принимается $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов получено множество следствий: $S_3=\{S(b, c)\}$, $Q_3=0$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_3, d_3]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$S(c,y)$	$\lceil P(a,y)$	$\lceil N(c,y)$
$\lceil P(a,c)$	1	Δ_{12}	1
$\lceil N(b,c)$	1	1	1
$\lceil Per(a,m)$	1	1	1
$\lceil P(a,b)$	1	Δ_{42}	1
$\lceil P(c,d)$	1	1	1
$\lceil Per(b,f)$	1	1	1

В матрице $\lambda_{12}=\{c/y\}$, $\Delta_{12}=S(c,c)\vee\lceil N(c,a)$, $\lambda_{42}=\{b/y\}$, $\Delta_{42}=S(c,b)\vee\lceil N(c,b)$, $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов не возможно.

4) Дизъюнкт D_4 с помощью Ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт R_1 : $D_4\Omega R_1=(A(x,y)\vee\lceil Per(x,f)\vee\lceil P(z,y)\vee\lceil S(x,z))\Omega(\lceil P(a,c)\vee\lceil N(b,c))$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[D_4, R_1]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

	$A(x,y)$	$\lceil Per(x,f)$	$\lceil P(z,y)$	$\lceil S(x,z)$
$\lceil P(a,c)$	1	1	Δ_{13}	1
$\lceil N(b,c)$	1	1	1	1

В матрице $\lambda_{13}=\{a/z, c/y\}$, $\Delta_{13}=A(x,c)\vee\lceil Per(x,f)\vee\lceil S(x,a)=b_1$, а $n^\wedge=\{b_1\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\langle b_1, d_1 \rangle$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов. Остаток-делитель $d_1^*=0$, а $d_1=\lceil P(a,b)\vee\lceil P(c,d)\vee\lceil Per(a,m)\vee\lceil Per(b,f)$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_1, d_1]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$A(x,c)$	$\lceil Per(x,f)$	$\lceil S(x,a)$
$\lceil Per(a,m)$	1	1	1
$\lceil P(a,b)$	1	1	1
$\lceil P(c,d)$	1	1	1
$\lceil Per(b,f)$	1	Δ_{42}	1

В матрице $\lambda_{42}=\{b/x\}$, $\Delta_{42}=A(b,c)\vee\lceil S(b,c)=b_{1,1}$, а $n^\wedge=\{b_{1,1}\}$, однако остаток-делитель $d_{1,1}=0$, поэтому принимается $q=1$.

Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов следствий нет: $S_4=\emptyset$, $Q_4=1$.

Анализируются признаки решений Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4 выполненных Ω -процедур. Поскольку $Q_1=0$, $Q_3=0$, то принимается $p_i=0$ и выполняется следующее действие.

2.1.2. Формируется множество следствий для выводимого дизъюнкта. Множество e_1 образуется путем объединения множеств следствий, полученных при выполнении Ω -процедур: $e_1=S_1\cup S_3=\{F(a,c)$,

$S(b,c)\}$.

2.1.3. *Формируется новый выводимый дизъюнкт.* Выводимый дизъюнкт R_2 представляет собой дизъюнкцию инверсий литералов множества следствий e_1 : $R_2 = \neg F(a,b) \vee \neg S(b,c)$.

2.1.4. *Формируется новое множество следствий:* $C_1 = c_1 \cup e_1 = \{F(a,c), S(b,c)\}$.

2.1.5. *Фиксируются результаты выполнения процедуры.* Поскольку $p_1=0$, то вывод может быть продолжен для дизъюнкта $R_2 = \neg F(a,b) \vee \neg S(b,c)$.

2.1.6. *Формирование семейства следствий и проверка признаков.* Производится формирование семейства множеств следствий $s^1 = s^0 \cup \{e_1\} = \{F(a,c), S(b,c)\}$. Формирование общего признака продолжения вывода $P_1 = P_0 \vee p_1 = 0$. Поскольку $P_1=0$, то принимается $h=2$, $c_2=C_1$ и производится переход к п. 2.2

2.2. Выполнение 2-й процедуры вывода. $v_2 = \langle M, R_2, o_2, p_2, R_3, e_2 \rangle$.

2.2.1. *Выполняется полное деление дизъюнктов.*

Дизъюнкты D_2 и D_4 делятся на выводимый дизъюнкт R_2 .

1) Дизъюнкт D_2 с помощью Ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт R_2 : $D_2 \Omega R_2 = (GF(x,y) \vee \neg F(x,z) \vee \neg P(z,y)) \Omega \neg F(a,b) \vee \neg S(b,c)$. Вычисляется матрица «производных» $\mu[D_2, R_2]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

	$GF(x,y)$	$\neg F(x,z)$	$\neg P(z,y)$
$\neg F(a,c)$	1	Δ_{12}	1
$\neg S(b,c)$	1	1	1

В матрице $\lambda_{12} = \{a/x, c/z\}$, $\Delta_{12} = GF(a,y) \vee \neg P(c,y) = b_1$, а $n^\wedge = \{b_1\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n = \langle b_1, d_1 \rangle$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов. Остаток-делитель $d_1^* = 0$, а $d_1 = \neg P(a,b) \vee \neg P(a,c) \vee \neg P(c,d) \vee \neg Per(a,m) \vee \neg Per(b,f)$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_1, d_1]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$GF(a,y)$	$\neg P(c,y)$
$\neg P(a,b)$	1	1
$\neg P(a,c)$	1	1
$\neg P(c,d)$	1	Δ_{32}
$\neg Per(a,m)$	1	1
$\neg Per(b,f)$	1	1

В матрице $\lambda_{32} = \{d/y\}$, $\Delta_{32} = GF(a,d) = b_{1.1}$, а $n^\wedge = \{b_{1.1}\}$, однако остаток-делитель $d_{1.1} = 0$, поэтому принимается $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов получено множество следствий: $S_2 = \{GF(a,d)\}$, $Q_2 = 0$.

2) Дизъюнкт D_4 с помощью Ω -процедуры делится на выводимый дизъюнкт R_2 : $D_4 \Omega R_2 = (A(x,y) \vee \neg Per(x,f) \vee \neg P(z,y) \vee \neg S(x,z)) \Omega \neg F(a,b) \vee \neg S(b,c)$. Вычисляется матрица «производных»

$\mu[D_4, R_2]$ подготовительного шага полного деления дизъюнктов.

	$A(x,y)$	$\neg Per(x,f)$	$\neg P(z,y)$	$\neg S(x,z)$
$\neg F(a,b)$	1	1	1	1
$\neg S(b,c)$	1	1	1	Δ_{24}

В матрице $\lambda_{24}=\{b/x, c/z\}$, $\Delta_{42}=A(b,y) \vee \neg Per(b,f) \vee \neg P(c,y)=b_1$, а $n^{\wedge}=\{b_1\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\langle b_1, d_1 \rangle$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов. Остаток-делитель $d_1^*=0$, а $d_1=\neg P(a,b) \vee \neg P(c,d) \vee \neg Per(a,m) \vee \neg Per(b,f)$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_1, d_1]$ первого выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$A(b,y)$	$\neg Per(b,f)$	$\neg P(c,y)$
$\neg Per(a,m)$	1	1	1
$\neg P(a,b)$	1	1	1
$\neg P(c,d)$	1	1	Δ_{33}
$\neg Per(b,f)$	1	Δ_{42}	1

В матрице $\lambda_{33}=\{d/y\}$, $\Delta_{33}=A(b,d) \vee \neg Per(b,f)=b_{1.1}$, $\Delta_{42}=A(b,y) \vee \neg P(c,y)=b_{1.2}$, а $n^{\wedge}=\{b_{1.1}, b_{1.2}\}$, поэтому принимается $q=0$, и определяется множество $n=\langle b_{1.1}, d_{1.1} \rangle, \langle b_{1.2}, d_{1.2} \rangle$. Возможно продолжение частичного деления дизъюнктов, $d_{1.1}=\neg Per(b,f)$, $d_{1.2}=\neg P(c,d)$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_{1.1}, d_{1.1}]$ второго выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$A(b,d)$	$\neg Per(b,f)$
$\neg Per(b,f)$	1	Δ_{12}

В матрице $\Delta_{12}=A(b,d)=b_{1.1.1}$, а $n^{\wedge}=\{b_{1.1.1}\}$, однако остаток-делитель $d_{1.1.1}=0$, поэтому принимается $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов получено множество следствий: $S_4=\{A(b,d)\}$, $Q_4=0$.

Вычисляется матрица «производных» $\mu[b_{1.2}, d_{1.2}]$ второго выполнения основного шага процедуры полного деления дизъюнктов.

	$A(b,y)$	$\neg P(c,y)$
$\neg P(c,d)$	1	Δ_{12}

В матрице $\lambda_{12}=\{d/y\}$, $\Delta_{12}=A(b,d)=b_{1.2.1}$, а $n^{\wedge}=\{b_{1.2.1}\}$, однако остаток-делитель $d_{1.2.1}=0$, поэтому принимается $q=1$. Дальнейшее частичное деление дизъюнктов невозможно. В процессе полного деления дизъюнктов получено множество следствий: $S_4=\{A(b,d)\}$, $Q_4=0$.

Анализируются признаки решений Q_2 и Q_4 выполненных Ω -процедур. Поскольку $Q_2=0$, $Q_4=0$, то принимается $p_2=0$ и выполняется следующее действие.

2.2.2. Формируется множество следствий для выводимого дизъюнкта. Множество e_2 образуется

путем объединения множеств следствий, полученных при выполнении Ω -процедур:
 $e_2 = S_2 \cup S_4 = \{GF(a,d), A(b,d)\}$.

2.2.3. *Формируется новый выводимый дизъюнкт.* Выводимый дизъюнкт R_3 представляет собой дизъюнкцию инверсий литералов множества следствий e_2 : $R_3 = \neg GF(a,d) \vee \neg A(a,d)$.

2.2.4. *Формируется новое множество следствий:* $C_2 = c_2 \cup e_2 = \{GF(a,d), A(a,d)\}$.

2.2.5. *Фиксируются результаты выполнения процедуры.* Поскольку $p_2 = 0$, то вывод может быть продолжен для дизъюнкта $R_3 = \neg GF(a,d) \vee \neg A(a,d)$.

2.2.6. *Формирование семейства следствий и проверка признаков.* Производится формирование семейства множеств следствий $s^2 = s^1 \cup \{e_2\} = \{\{F(a,c), S(b,c)\}, \{GF(a,d), A(b,d)\}\}$. Формирование общего признака продолжения вывода $P_2 = P_1 \vee p_2 = 0$. Поскольку $P_2 = 0$, то принимается $h=3$, $c_3 = C_2$ и производится переход к п. 2.3

2.3. Выполнение 3-ей процедуры вывода. $v_3 = \langle M, R_3, o_3, p_3, R_4, e_3 \rangle$.

Ни одно из правил, содержащихся в базе знаний, не делится на выводимый дизъюнкт.

Принимается $e_3 = \emptyset$, $C_3 = c_3$, $p_3 = 1$.

2.3.1. *Фиксируются результаты выполнения процедуры.* Поскольку $p_3 = 1$, то вывод не может быть продолжен.

3. Формирование семейства следствий и проверка признаков. Производится формирование семейства множеств следствий $s^3 = s^2 \cup \{e_3\} = \{\{F(a,c), S(b,c)\}, \{GF(a,d), A(b,d)\}\}$. Формирование общего признака продолжения вывода $P_3 = P_2 \vee p_3 = 1$. Поскольку $P_3 = 1$, то вывод завершается. Полученные следствия содержатся в семействе множеств s^3 , а общее множество следствий получается путем объединения множеств семейства s^3 : $M^s = \{F(a,c), S(b,c), GF(a,d), A(b,d)\}$.

Таким образом, в ходе процесса вывода было установлено, что Дмитрий является отцом Владимира, Владимир и Виктория – единокровные брат и сестра, у Дмитрия есть внучка Наталья, а у Натальи – тетьа Виктория.